

ОБ ОСОБЕННОСТЯХ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИОНООБМЕННЫХ ФИЛЬТРОВ ДЛЯ ВОДОПОДГОТОВКИ В ТЕПЛОЭНЕРГЕТИКЕ

Т.В.Германова¹, Б.У.Мелиев²

¹Тюменский индустриальный университет

²Джизакский политехнический институт

Аннотация. Настоящее исследование было проведено с целью оценки полного использования рабочей обменной емкости катионитов. Выполнено сравнение геохимических показателей природных вод конкретных мест водоотбора в Уральском Федеральном округе России и на территории г. Джизак. Показана возможность рационального использования ионообменной фильтрации на первой ступени водоочистки и низкая эффективность использования ионообменной фильтрации на второй ступени фильтрации для данных установок.

Ключевые слова: минерализация, катиониты, обменная емкость катионита, первая и вторая ступени водоподготовки.

Annotation. The present study was carried out to evaluate the full utilization of working exchange capacity of cationites. Comparison of geochemical parameters of natural waters of specific water withdrawal sites in the Ural Federal District of Russia and in the territory of Jizzakh city was carried out. The possibility of rational use of ion-exchange filtration at the first stage of water treatment and low efficiency of ion-exchange filtration at the second stage of filtration for these installations is shown.

Key words: mineralization, cationites, exchange capacity of cationite, first and second stages of water treatment.

1. Введение

Химический состав исходных вод имеет различный состав, кроме того химический состав речных вод не стабилен и зависит от многих факторов, что влияет на показатели эффективности при эксплуатации водоподготовительного оборудования. При получении умягченной воды контролируется показатель жесткости в исходной воде и очищенной воде. Данная ситуация послужила руководством темы исследования по подбору ионообменного водоочистного оборудования расчетным методом с учетом показателей минерализации исходной воды. Данное исследование выполнено для территории г. Джизак (Узбекистан) на примере эксплуатации данного оборудования в Курганской области (Россия). Представляет интерес оценка эффективности применения широко распространенного метода водоподготовки – двух стадийного натрий-катионирования при различном макрокомпонентом составе вод из источников. Данный метод широко применяется в России благодаря его высокой эффективности и доступности, низкой стоимости регенерирующих материалов. Эффективное использование сорбента заключается в полноте задействования его рабочей обменной емкости. Поэтому использование методики расчета эффективности очистки второй ступени натрий-катионирования при

установлении границ ее применения для различного макро компонентного состава поверхностных вод на конкретных территориях является важной задачей.

2. Материалы и методы

Анализ показателей воды на территории г. Джизака по отчетам «Центральной аналитической лаборатории ООО "Жиззах сув таъминоти" за 2023 год по источникам водоснабжения показывает состав природных вод, относящихся к сульфатному классу.

На основании литературных данных [1, 2] оценена гидрохимическая картина ионного состава основных рек России, с выявлением особенностей природных поверхностных вод на территории Уральского федерального округа [2-5] и проведения сравнительной оценки гидрохимических показателей ряда рек [6]. Литературный поиск эффективных методов [7-24] показал, что для водоподготовки и умягчения широко используется ионообменный метод. Подбор оборудования расчетным методом позволяет выявить, как показатель минерализации влияет на получение требуемого уровня умягчения воды в зависимости от макрокомпонентного состава вод источников [25]. Для подготовки воды на Курганском теплоэнергетическом объекте забор воды осуществляется из реки Тобол [2, 26].

3. Результаты

В основном концентрация сульфатов составляет от 130 до 180 мг/л, в редких случаях – от 96 до 130 мг/л (см. таблица 1). Преобладающим катионом в представленном классе, является, как правило, кальций.

Показатели качества поверхностных вод реки Тобол и подземных источников г. Джизак представлена в таблице 1.

Таблица 1 - Качественно-количественная характеристика исходной воды территорий

№ № пп/п	Показатели качества	Единица измерения	Значение	
			Река Тобол (Курган)	Источники Джизакской территории
1	Сульфаты	мг/дм ³	253	86 - 180
2	Хлориды	мг/дм ³	211	10 - 345
3	Общее солесодержание/ сухой остаток	мг/дм ³	1099/-	-(684-989)
4	Общая жесткость	мг-экв/дм ³	10,24	4,5 – 11,8
5	Железо общее	мг/дм ³	0,2	0,01-0,03
6	Щелочность	мг-экв/дм ³	5,16	4,5 – 11,8
7	Натрий-ион	мг-экв/дм ³	3,914	

В расчете использован широко рекомендуемый метод расчета, в котором эффект очистки на второй ступени фильтрации определяется соотношению

концентраций $C_{Na}^2/Ж_0$ [25]. Тогда указанное соотношение для реки Тобол принимает следующий вид: $3,9142/0,1=153$. При достижении данного значения больше 10, происходит снижение рабочей емкости фильтра на пятьдесят процентов.

4. Обсуждение

На основании расчетов выявлено, что эффект умягчения воды зависит от исходной концентрации натрия Na^+ в зависимости от группы по преобладающему катиону поверхностных вод. Рабочая обменная емкость катионита не используется на значительное количество объема.

Заключение

Применение метода натрий-катионирование для умягчения природных воды, принадлежащих к хлоридному классу группы натриевых не рационально. Эффективность применения второй ступени натрий-катионитовых фильтров для поверхностных вод гидрокарбонатного класса возможно только при определенной концентрации катионов натрия.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. A. Klochko A. Nacional'nyj atlas Rossii Tom.2. Priroda i jekologija. 495 (2004)
2. Kachestvo poverhnostnyh vod Rossijskoj Federacii. Ezhegodnik-2016. 20-525 (2017)
3. T. Germanova, V. Nefedov, I. Valieva. The Survey of Sorption Ion-Exchange Properties of Paleozoic Natural Minerals in the Static Conditions. IOP Conference Series: Earth and Environmental Science. **66(1)**,012011 (2017)
4. I. Valieva, T. Germanova, V. Nefedov. The Survey of Sorption Ion-Exchange Properties of Paleozoic Zeolites before and after Regeneration. IOP Conference Series: Earth and Environmental Science. **115(1)**,012027 (2018)
5. Ja. Zubkevich, O. Bujakevich, G. Kachalova, E. Kazanceva. Sravnitel'naja ocenka kachestva Velizhanskogo i Metelevskogo vodozaborov goroda Tjumeni. JOP Sovremennye naukoemkie tehnologii. **9**, 59-60 (2013)
6. O. Alekin O. Osnovy gidrohimii. 10-125 (1970)
7. S. Moran. An Applied Guide to Water and Effluent Treatment Plant Design. 39-51 (2018)
8. Progress in Filtration and Separation. 425-498 (2015)
9. S. Basu, A. K. Debnath. Power Plant Instrumentation and Control Handbook. 297-386 (2015)
10. S. Refining. Processes Handbook. 242-269 (2003)
11. R. Singh. Membrane Technology and Engineering for Water Purification (Second Edition). 81-178 (2015)
12. Water Supply (Sixth Edition). 365-423 (2009)
13. K. Dipak. Sarkar. Thermal Power Plant. 315-354 (2015)
14. Selected Papers Presented at the Symposium on Progress in Ion Exchange. 4 (2), 67-180 (1986)
15. Ion exchange and adsorbent precoat filters for treating toxic wastes. **4 (2)**, 131-146 (1986)
16. Water treatment. Ion Exchange. Encyclopedia of Separation Science. 4469-4477 (2000)
17. J.R. Couper , W. R. James R.F. Stanley, M.Walas. Chemical Process Equipment (Third

Edition). 529-559 (2012)

18. S.-Y. Pan, S. W. Snyder, A.I. Packman, Y.J. Lin, P.-C. Chiang. Cooling water use in thermoelectric power generation and its associated challenges for addressing water-energy nexus. *Water-Energy Nexus*. **1(1)**, 26-41 (2018)

19. *Chemical Process Equipment (Revised Second Edition). Selection and Design*. 521-552 (2010)

20. C. Luca. Organic Ion Exchangers. *Encyclopedia of Separation Science*. 1617-1632 (2000)

21. N.P. Chandrasekara, R.M. Pashley. Enhanced ion exchange capacity of polyampholytic resins *Separation and Purification Technology*. 158, 16-23 (2016)

22. S. Maruyama, F. Krause, S. Filho, A. Leitão, F. Wypych. Synthesis, cation exchange and dehydration/rehydration of sodium gordaite: $\text{NaZn}_4(\text{OH})_6(\text{SO}_4)\text{Cl}\cdot 6\text{H}_2\text{O}$. *Applied Clay Science*. 146, 100-105 (2017)

23. Z. Berk. *Food Process Engineering and Technology (Third Edition)*. 311-327 (2018).

24. I. Levchuk, J. Márquez, M. Sillanpää. Removal of natural organic matter (NOM) from water by ion exchange – A review. *Chemosphere*. 192, 90-104 (2018)

25. O. Lifshic. *Spravochnik po vodopodgotovke kotel'nyh ustanovok (Izd. 2-e, pererab. i dop.)*. 8-85 (1976)

26. A. Koeva, S. Maksimova, G. Kachalova. Obrabotka promyvnyh vod stancii vodopodgotovki goroda Kurgana na reke Tobol. *JOP Sovremennye naukoemkie tehnologii*. 5(1), 47-50 (2014).